

QARAQALPAQ ÁDEBIYATÍNDÁ ALISHER NAWAYÍNÍN DÓRETIWSHILIGIN
ÚYRENIW MÁSELELERI

Allambergenova Gulchexra Qoylibaevna

I.Yusupov dóretiwshilik mektebi oqıtıwshısı

Jumabaeva Nursulıw Jeńisbaevna

I.Yusupov atındağı dóretiwshilik mektebi 9-klass oqıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684789>

Annotaciya. *Bul maqalada ózbek tiliniń tiykarshısı, ullı oyshıl shayır Alisher Nawayınıń dóretiwshiliginiń izertleniw máseleleri, shayır dóretiwshiliginiń tereń aǵartıwshılıqqa qurılǵanlıǵı hám “Arbain” shıǵaramasınıń tárbiyalıq áhmiyeti haqqında sóz etiledi.*

Tayanısh sózler: *Alisher Nawayı, “Vaqfiya”, “Hamsa”, “Munajat”, “Xazoin ul maoniy”, “Nazm ul javahir”, “Arbain” shıǵarmaları.*

ISSUES OF STUDYING ALISHER NAVOI'S WORK IN KARAKALPAK
LITERATURE

Abstract. *This article talks about the research issues of the founder of the Uzbek language, the great thinker poet Alisher Navoi, the profound educational structure of the poet's work, and the educational significance of the work "Arbain".*

Keywords: *Alisher Navoi, "Waqfiya", "Hamsa", "Munajat", "Khazain ul Maoniy", "Nazm ul Javahir", "Arbain" artistic works.*

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ В
КАРАКАЛПАКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. *В данной статье говорится о проблемах исследования основоположника узбекского языка, великого поэта-мыслителя Алишера Навои, глубокой просветительской структуре творчества поэта, воспитательной значимости произведения «Арбаин».*

Ключевые слова: *Художественные произведения Алишера Навои, «Вакфия», «Хамса», «Мунажат», «Хазайн ул Маоний», «Назм ул Джавахир», «Арбаин».*

Dúnyada Alisher Nawayı sıyaqlı shıǵarmaları keń tarqalǵan, jáhanniń derlik hárbir múyeshinde kitap nusqaları ásirler dawamında saqlanıp kiyatırǵan dóretiwshini tabıw qıyın. Házireti Nawayı ómiriniń sońǵı jıllarında onıń dóretiwshiliginiń tiline sózlik islengenligi Nawayı dóretiwshiliginiń izertleniwiniń júda erteden baslanǵanlıǵın kórsetedi, yaǵnıy Nawayı shıǵarmaların úyreniw hám izerlew tariyxı onıń óz zamanınan baslanadı.

Qaraqalpaq ádebiyatında da Nawayı dóretiwshiliginiń izertleniwı boyınsha birinshilerden bolıp Asan Begimovtıń “Ullı ózbek xalqınıń ullı shayır”, N.Dawqaraevtıń “Ullı danıshpan shayır”, M.Daribaev hám A.Shamuratov awdarmalarında “Farxad hám Shiyrin” dástanı hám A.Muwsaev, A.Dabilov, S.Nurımbetovlardıń shayırǵa arnalǵan qosıqları basılıp shıqtı. Ullı shayırımız I.Yusupov Nawayı dóretiwshiligindegi janlıq dástúrlerin qaraqalpaq ádebiyatına alıp kirdi. Bul dástúrlerdı dawam ettirgen Marat Qarabaev, Ábilqasım Ótepbegenovlar ózleriniń ǵázzeller toplamların bastırıp shıǵardı.

Nawayı dóretpelerin awdarmalawda shayır D.Aytmuratov onıń ǵázzellerin awdarmalasa, Máden Matnazarov “Hamsa”sınan “Jeti ıqlım” dástanın awdarmaladı.

Shayır dóretiwshiliginiń izertleniwı hám qaraqalpaq ádebiyatına tásiiri máseleleri boyınsha I.Saǵıtov, Q.Maǵsetov, K.Mámбетov, Aydar Murtazaev sıyaqlı ilimpazlardıń ilimiy miynetleri jariq kórdi. Nawayı dóretiwshiliginiń izertlew jumısları búgingi kúnde de áhmiyetli máselelerdiń biri sıpatında qaralmaqta.

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.Mirziyoevtıń 19-oktyabr 2020 –jılı Alisher Nawayınıń 580 jılıǵın keń túrde nıshanlaw haqqındaǵı qararında da shayırdıń ómiri hám dóretiwshiliginiń mámleketimizde hám xalıq aralıq kólemde keń úyreniw hám tarqatıw maǵsetinde xalıq aralıq jámáátlik fond shólkemlestiriw, shayır dóretiwshiliginiń keń izertlewge hám en jaydırıwǵa úles qosqan mámleketimiz hám shet el puqaraların hám ilimiy-dóretiwshilik mekemelerdi sıyıqlaw maǵsetinde Alisher Nawayı ordeniniń shólkemlestiriw, shet elde saqlanıw kiyatırǵan Alisher Nawayı dóretiwshiligine hám ol jasaǵan dáwirge tán bolǵan qol jazba nusqalardı mámleketimizge alıp keliw is ilajların kóriw, shayır dóretiwshiliginiń izertlew boyınsha ilimiy izertlew islerine mámleketlik buyırtpaǵa muwapıq ilimiy joybarlar tańlawın daǵazalaw, 2021- jılı Tashkent qalasında Alisher Nawayı atındaǵı dóretiwshilik mektebin shólkemlestiriw, 2021-jılı noyabr ayınıń birinshi on kúnliginde Nawayı qalasında “Alisher Nawayı dóretiwshilik miyrasınıń insaniyat ruwxıy aǵartıwshılıǵındaǵı ornı” temasındaǵı ilimiy ámeliy konferenciya shólkemlestiriliwi haqqında ayılǵan. Bul demek shayır babamızdıń tuwılıwınıń 580 jılıǵın ótkiziw sánesine shekem de bir neshshe ilimiy izertlew jumısları dóretiliwinen derek beredi.

Alisher Nawayınıń hár bir shıǵarması tereń aǵartıwshılıqqa, ruwxıy kámillikke baǵdarlanǵan. Atap aytqanda hátte muxabbattı jırlawshı dástanlarınıń tiykarǵı mańızında tereń aǵartıwshılıqqa baǵdarlaw máseleleri jatadı.

Máselen shayır “Farxad hám Shiyrin” dástanında Farxadtıń jas waqıtlarınan ilim bilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵı, onıń ata-anasınıń balasınıń qızıǵıwshılıǵın sezip dúnya alımların jıynap,

túrli pánlerden sabaq alıwına imkaniyatlar jaratıwı, nátiyjede Farxadtıń eń qıyın hám sırlı ilim tilsimlerin úyrenip, meńgerip alıwları jaslardı ilim bilim alıwǵa baǵdarlaydı.

Jumbaq joq ilimde ol sheshpeytuǵın,

Ilimde taraw joq bilmes deytuǵın,

Tirishilik ilimniń qolına alsa,

Biledi jer kókte ne barın qansha.

Tábiyat, esaptıń bar ámellerin,

Bes barmaǵında ol úyrendi bárin

Alisher Nawayı shıǵarmalarınń isninde Xamsa (bes kitaptan ibarat dástan), “Quslar tili” (Lisonut tayr), “Nazm ul javahir”, “Arbain” hám taǵı basqa da shıǵarmaları jáhánge tanıldı.

Qaraqalpaq ádebiyatında Alisher Nawayı dóretiwshiligi boyınsha shayırdıń “Nazm ul javahir” hám “Arbain” shıǵarmaları haqqında maǵlıwmatlar kóp ushıraspaydı. Joqarıdaǵı shıǵarmaları haqqında úyrenip shıǵılıp, qaraqalpaqsha awdarmalaw máselelerine de dıqqat qaratılsa maqsetke muwapıq bolar edi, sebebi bul shıǵarmalardıń tárbiyalıq áhmiyeti júda úlken. Ullı danışpan shayırdıń “Arbain” shıǵarmasına azı kem toqtalıp ótsek.

Shıǵıs ádebiyatında “arbain” dástúri bar bolıp, ol xalıq arasında keńnen taralǵan eń saralańǵan qırq hádisti terip alıp, onıń mazmunı bir rubayda ashıp berilgen.

Abduraxman Jamiydiń “Chixil hádis” dep atalǵan shıǵarmasın Alisher Nawayı túrkiy tiline awdarmalalǵan. Shayırdıń maqseti shıǵarmaǵa kirisiw bóliminde ayılǵanıday “parsı tilinde sóylewshiler túsingen qırq hádis mazmun –mánisi haqqında túrkiy tilinde sóylewshilerdi de xabardar qılıw” ekenin aytadı.

Bul hádislerdiń qosıq qatarları menen beriliwinde hámme shayırlar olardıń ańsat túsiniлиwi hám yadta saqlanıwın maqset etken.

Hádis (arab.-xabar, gáp, jańalıq) – Házireti Payǵambarımız Muxammed aytqan sózleri, qılǵan isleri, ıqrarları haqqındaǵı ráwiyat. Islam dininde Qurannan keyin ekinshi orında turıwshı derek. Hádis eki túрге bólinedi: 1. Hádisi qudsiy (mánisi Allataalaniki, ayılıwı Rasulluloh tárepinen bolǵan hádisler) 2. Hádisi Nabaviy .

Hádisler dıqqatqa alınıwı tárepinen de 3ke bólinedi 1. sahih (isenimli) 2. hasan (jaqsı) 3. zaif (tómen)

Quranda barlıq huqıqıy hám tárbiyalıq máseleler ulıwmalıq tárizde bayanlanadı. Olarǵa anıqlıq kiritiw hám túsindiriw ushın Muxammed A.S. Óz hádislerin keltiredi. Bul hádislerdi Házireti Payǵambarımız saqabaları yadta saqlawǵa háreket qılǵan, Házireti Payǵambarımız óliminen keyin onıń hádislerin naqıl kórinisinde aytıw ádet ke aylanǵan. Usı múnasibet penen bir

topar musulmanlar onı jazba túrde toplay baslağan. Eń birinshi Hádís kitabın Ibn Shixab az Zuxriy jazğan. Onnan keyin de bir neshe hádisler toplamları jazılğan. Biraq olarda ayırım shálkestirip jiberiw halatları ushırasqan.

“Sahih” jónelisine tolıq isenimli hádisler kiritilip bul jóneliske Imom al Buxariy tiykar salğan.

“Sunon” jónelisindegi toplamlarda isenimli hádisler menen bir qatarda “tómen” dárejedeги hádisler de kiritilgen. Abu Dawıt, Abu Isa at Termiziy, Nasaiy, Ibn Maja toplamları usı jóneliske tán.

Maveranaxrda birinshi bolıp Imom Abdulloh Ibn Muborak al Marbaziy hádis toplamnı jıynağan. Bunnan tisqarı Axmad Ibn Xanbal al Marvaziy, Abu Bakr Axmad Al Barakatiy hám tağı basqalar hádis toplamların jıynap hám olardı túsindirgen.

Keyin ala Pasullulah allayissalam atınan jalğan hádisler toqıw, amir hám hákimlerge xoshametgóylik etiw aqıbetinde kóplep isenimsiz, toqıma hádisler júzege kelgen. Waqıt ótiwi menen hádislerdiń arasınan saraları tańlanıp, eń kerekli degenleri jıynalıp bir dizimge salına baslanğan.

IX-X –ásir baslarında dindarlar arasında eń isenerli dep tabılğan hádistiń altı toplamı payda bolğan. Bular “Sahih Buxariy”, “Sahihiy Muslim”, “Sahih Termiziy”, “Sunani Abu Davud”, “Sunani Ibn Moja”, “Sunani Nasoiy”. Bulardıń ishinde Buxariy hádisleri kóbirek tilge alınıp, basqalarına qarağanda úlken húrmetke iye.

Alisher Nawayı zamanında jergilikli, ápiwayı xalıq wákilleri arab tilin bilmegen, hám bul tilde jazılğan dereklerge túsınbegen. Sonıń ushın da Alisher Nawayı “Arbain” shıǵarmasın dóretiwdi maqset etedi. Shayır bul shıǵarmasın awdarma sıpatında kóredi. Sebebi bul shıǵarmanı parsı tájik ádebiyatınıń ullı wákillerinen biri, ustazı Abduraxman Jámiydiń “Chixil hádis” shıǵarması tásirinde jazadı. Bul shıǵarmaǵa kirisiwde óz ustazınıń razılıǵın hám duwasın alǵanı hám awdarmaǵa kirisenin aytadı.

Alisher Nawayınıń “Arbain” shıǵarması hádis mazmunınıń tereń túsiniwge kómeklesiwshi hám insannıń ruwxıy kóz qarastarın ele de rawajlandırıwshi shıǵarmalar qatarına kiredi.

Mısalı: Kim qayır-saqawatta, biymáni nárselerge sarp qılmaslıqta, jaqsı adamlardı dos hám jaman adamlardı dushpan biliwde Allanıń razılıǵın niyet qılğan bolsa demek ol iymanın pútin saqlaydı.

Islam dininde hár bir nárseniń óz mólsherinde bolıwı kerekligi uqtırıladı, hádden asıw Jaratqanǵa xosh kelmeytuǵınlığı aytıladı. Qayır etiwde saqawatlı bolıw, biraq onda da asa ketpeslik, sebebi asıra islengen qayır saqawat beriwshiniń menmenligin kórsetse, alıwshını

qosjaqqasqa aylandirip qoyiwı mımkinligi de nazerden shette qalmaydı. Bul hädis hám shayır tárepinen keliriletuđın rubayı házirgi waqıtta da ayırım aramızda ushirasatuđın insanlarđa órnek boladı. Mısalı elimizde ayırım toy, bázimlerde artıqsha dábdebege berilip ısırapshılıqqa beriliw halatları ushirap turadı. Hátte artıqsha ısırapkershilikke jol qoymaw maqsetinde elimizde bir qansha párman hám ilajlardıń islep shıǵılıwına qaramastan dábdebelikke beriliwshi insanlarđa bul hädis hám rubayılar tuwrı jol kórsetiwde áhmiyetli.

Jáne bir hädis mazmunında: “mómin kiside eki qásiyet bolmaydı bul- qızǵanshaqlıq hám jaman minez qulq”, -dep kórsetedi. Bul hädisti Nawayı túrkiy tilde bılayınsha rubayıǵa salǵan hám bul rubayı mazmunı házirgi dáwir insanları ushin da tárbiyalıq áhmiyeti tárepinen kerekli bolǵan qatarlar esaplanadı. Onda mómin insanńıń heshqashan jaman qulqın kórsetpewi hám qızǵanshaqlıq etpewi kerekligi uqtırıladı.

Nawayı dóretiwshiligi biziń hár birimizdi kámillikke, jetiklikke sharlaydı, jamanlıqlardan qaytaradı, ruwxıy jaqtan kemshiliklerge jol qoymawǵa shaqıradı. Bul shıǵarmanıń jáne bir áhmiyetli tárepi ol jas tańlamaydı, jaslarǵa da , kekselerge de birdey túsinkli hám paydalı.

REFERENCES

1. Alisher Navoiy. “Nazm ul-javohir” . MAT. 20 jjildlik. Toshkent: Fan, 1999.
2. Boltaboyev X. Sharq mumtoz poetikasi. – Toshkent: 2008.
3. K.Mámбетov “Shıǵıs ádebiyatı tariyxı” Nókis “Bilim” 1993j
4. K.Mámбетov “Nawayı hám qaraqalpaq ádebiyatı” Nókis “Qaraqalpaqstan” 1991j
5. K.Palımbetov,Z.Bekbergenova “Balalar ádebiyatı” “Bilim”baspası 2012j
6. Internet derekleri davron.uz/kutubxona/uzbek/alisher-navoiy-arbain-qirq-hadis.
7. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA " GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 185-187.
8. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОФИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
9. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-66.

10. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 138-144.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH